

VLA 模型数据采集：从真机到仿真与视频数据

周鼎宸*

摘要 随着人工智能技术的迅速发展，具身智能正成为热门研究领域。在具身智能大模型方向，新兴的视觉 - 语言 - 动作（Vision-Language-Action, VLA）模型为智能体提供了可泛化的多模态感知、决策与规划执行的能力，而其所采用的数据形式对训练成本、任务成功率及泛化性能具有关键影响。鉴于此，本文对面向 VLA 模型的数据采集方法及其相关典型模型进行了系统梳理与综述。首先，介绍了基于遥操作与末端直接采集等方式的真实机器人数据获取策略；其次，阐述了基于物理模型驱动与世界模型驱动的合成数据生成方法；随后，分析了样本更为丰富的人类操作视频数据利用策略；最后，总结比较了上述三类数据采集方式的优势与局限，并对 VLA 模型数据采集的未来发展方向进行了展望。

关键词 具身智能；VLA 模型；机器人；数据采集

Data Acquisition for Vision-Language-Action Models: From Real Robots to Simulation and Video Data

ZHOU Ding-Chen

Abstract With the rapid development of artificial intelligence, embodied intelligence has become a prominent research frontier. In the paradigm of large embodied models, Vision-Language-Action (VLA) models have emerged as a powerful approach, endowing agents with generalizable multimodal perception, decision-making, and action execution capabilities. The form and quality of training data play a critical role in determining training cost, task success rate, and generalization performance. This paper presents a systematic survey of data acquisition methods and representative models for VLA training. First, real-robot data collection strategies based on teleoperation and kinesthetic teaching are introduced. Second, synthetic data generation approaches driven by physics engines and world models are elaborated. Third, strategies leveraging large-scale human demonstration videos are analyzed. Finally, the advantages and limitations of these three paradigms are comprehensively compared, and promising future directions for VLA data acquisition are discussed.

Keywords Embodied Intelligence; Vision-Language-Action Model; Robotics; Data Acquisition

近年来，人工智能（Artificial Intelligence, AI）技术在多个领域取得了显著突破，尤其是在自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）领域，像 ChatGPT、Kimi 等大语言模型（Large Language Model, LLM）的出现，极大地推动了人工智能技术的普及与应用。然而，这些纯软件的离身智能系统在实际世界中的应用仍然面临诸多限制。相比之下，具身智能（Embodied Intelligence）作为以实体平台为依托、与环境进行多模态交互的研究方向，在大模型的加持下逐渐成为人工智能研究与应用的新兴热点。

*北京邮电大学人文学院, 北京 100876. E-mail: nycolaszhou@bupt.edu.cn

1 具身操作与 VLA

1.1 具身操作

具身智能是指智能体通过其物理实体与外界环境的互动产生的智能，强调通过与外界环境的动态交互实现自主学习与进化^[1]，这是区别于离身智能的最本质特征。相比于传统机器人通过人工预编程实现的固定操作，具身智能具有实时的多模态感知能力、语义理解能力、任务规划与执行能力，以及不断迭代进化的能力，可以完成复杂多样的任务，适应非结构化、动态变化的环境，在广泛应用场景中展现出更强的灵活性和发展潜力。

具身操作根据语音或文本指令，结合视觉等输入，控制机器人本体、机械臂和灵巧手等执行器与环境交互，完成动态指定的操作任务，相比于机器人导航和人机交互，操作任务具有更强的环境交互和环境改变能力，是具身智能最核心的组成部分之一。由此可见，具身操作主要由环境、进化算法与机器人本体三大关键要素构成：

环境为具身操作提供数据和交互空间，通过数据预训练与环境交互后训练，可以有效提升算法的性能和泛化能力。

进化算法是具身操作中非常关键的一环，也是与传统机器人操作的核心区别。通过模型评估分析模型进化方向的优劣，从而指引后训练在交互过程中提升智能。

机器人本体则是实现物理交互的基础，包含基础硬件（交互实体）与基础智能（由预训练算法形成，非必须，但可显著降低从零学习的代价）。在目前的具身操作发展中，VLA 模型是基础智能的核心，如何设计 VLA 模型结构，并预训练 VLA 模型是实现更强基础智能的关键。

1.2 VLA 模型

VLA 模型，即 Vision-Language-Action 模型，它以 Transformer^[2]为核心架构，通过接收视觉和语言输入，输出机器人控制动作，能有效提升具身智能系统中智能体与环境的交互能力，为具身操作带来了新的发展契机。

在 VLA 模型中，数据采集方式直接决定了模型的知识源头和能力上限，对模型的效率、成功率和泛化能力产生根本性影响。因此，本文内容安排如下：第 2 节对真机数据的表现进行了分析，第 3 节对仿真数据的表现进行了分析，第 4 节对实采视频数据的表现进行了分析，最后在第 5 节中对全文进行了总结。

2 真机数据

本节首先介绍真机数据的采集方式，其次对主流的基于真机数据训练的 VLA 模型进行分析。目前，真机数据的采集方式主要为遥操作，此外还有一种特殊的直接操控末端采集的方式，即 UMI (Universal Manipulation Interface)^[3]。

2.1 遥操作

遥操作 (Teleoperation)，指人类操作员在远程位置控制机器人执行任务。通常，在实际场景中，操作员 (领导机器人) 与跟随机器人大多处于同一空间内，从而确保操作的准确性和数据的有效性。

2.1.1 遥操作技术类型

根据人体动作捕捉方式及遥操作设备形态不同，可以将机器人遥操作技术分为 MR 类遥操作、外骨骼类遥操作和高精度动捕类遥操作，每一类遥操作还可以进行细分，具体如图1所示。

图 1: 遥操作分类

这些技术根据任务需求、精度要求和操作环境选择，适应不同的应用场景。

2.1.2 各类型遥操作的性能对比

对于不同的遥操作方式，其遥操的准确性、实时性、便捷性、硬件成本等有所不同。综合众多机器人从业者的实际应用反馈，从准确性等 7 个维度对不同遥操作方式进行了梳理比较，详见表1。

方法	五指手	准确性 (手)	准确性 (臂)	实时性	便捷性	通用性	用户体验	成本
MR	✓	中	中	低	高	高	高	低
MR + 手套	✓	高	中	中	高	高	高	低
MR + 手柄		中	中	中	高	高	高	低
外骨骼 + 手套	✓	高	高	中	低	低	低	中
外骨骼 + 灵巧手骨骼	✓	高	高	高	低	低	低	中
外骨骼 + 手柄		高	高	高	低	中	中	中
同构臂 ^a		高	高	高	高	低	中	中
惯性动捕捉	✓	高	中	中	低	低	高	高
光学动捕捉	✓	高	中	中	低	低	高	高

^a 同构臂 (Isomorphic Arm) 是一种遥操作方式, 其中操控的机械臂 (主动臂) 与被操作的机械臂 (从动臂) 在外形、尺寸和动力学特性上完全一致, 从而确保操作者的动作可以精确映射到从动臂上, 实现高精度的任务执行。典型代表: Surgical Robot。

表 1: 不同遥操作方法的比较

2.2 末端直采——UMI

作为末端直采的典型代表, UMI (Universal Manipulation Interface) 为机器人数据采集提供了一种通用操作接口框架, 巧妙地将遥操末端与真机执行末端合二为一, 方便在室内外各种场景进行数据采集, 并且可以将采集的数据迁移到不同构型的机器人上。因此, UMI 架构具有易部署、低成本、方便携带等特点, 并且支持非受控环境 (in-the-wild) 数据采集。

2.2.1 数据采集硬件

图 2: UMI 末端采集硬件

UMI 的数据采集硬件采用手持 3D 打印并联夹爪, 配备 GoPro 相机作为唯一传感器, 如图2所示。感知环节的具体实现如表2所示。

技术	描述
腕戴相机	通过腕戴式摄像头方案，最小化观测迁移问题，提高采集便携性和机械鲁棒性，同时解决了静态观测关注点偏离问题。
鱼眼镜头	使用 155 度鱼眼镜头，为任务提供视觉上下文，保留中心分辨率，周围视图压缩信息。
侧镜	在相机两侧放置物理镜子，创建隐式立体视图，缓解深度感知欠佳的问题。
IMU	利用 GoPro 内置 IMU 数据，通过视觉 - 惯性联合优化，在视觉受阻下仍可保持追踪。

表 2: 技术概述

2.2.2 性能表现

基于 UMI 的数据采集硬件，研究者在真实世界进行了杯子排列、动态投掷、折叠衣物、清洗碟盘等实验任务，其详细任务描述、测试数量和成功率如表3所示。从这些结果看，对于杯子排列等步骤比较少的任务可以获得 90% 以上的成功率，对于折叠衣物、清洗碟盘等长时任务，也能获得 70% 以上的成功率。

任务名称	任务描述	测试数量	成功率	备注
杯子排列	将咖啡杯放置到托盘上，杯柄需最终朝左；包含抓取与推动两类动作，用于验证预抓/非预抓、多模态策略学习能力。	20	100% (UR5) 90% (Franka)	训练 305 条演示；分别在 UR5 和 Franka (同一策略零样本迁移) 测试。
动态投掷	将 6 类 YCB 物体 (球类与乐高块) 快速投掷到不同目标桶，强调高动态动作与手眼同步。	120	87.5% (启动 LM) 57.5% (关闭 LM)	训练 280 条演示；在关闭 LM (推理延迟匹配) 时动作不连贯，抛掷效果不佳。
折叠衣物	两机械臂协同完成袖子折叠、旋转、对折等多步骤操作，对双臂同步和相对位姿估计要求高。	20	70%	训练 250 条演示；依赖双夹爪相对位姿信息，在去除时成功率大幅下降至 30%。
清洗碟盘	顺序完成开水龙头、取盘、取海绵、清洗并擦除番茄酱、放回盘子、放回海绵、关水龙头 7 个步骤，涉及刚体、软体与流体。	20	70%	训练 258 条演示；7 步长时任务；应对干扰时鲁棒性高。

表 3: UMI 现实世界任务实验总结

2.2.3 真实环境泛化实验

UMI 在 30 个不同物理位置收集了 1400 个咖啡杯排列的演示，测试了户外咖啡桌和喷泉两个未见过的环境。在排列训练杯时，总体成功率为 70%，在排列未见杯时，总体成功率为 75%。结果表明 UMI 能在多样化环境中泛化，并在面对复杂环境时保持较高成功率，证明了其在低成本数据收集和策略学习上的高效性。

2.2.4 数据采集效率

在杯子排列任务中，UMI 的采集速度约为徒手人类演示速度的 48%，是遥操作采集速度的 3 倍。在动态投掷任务中，UMI 的采集速度达到徒手速度的 64%，而遥操作在测试时间内未产出成功演示。

2.2.5 UMI 的局限性

尽管 UMI 在各类场景和任务中展示了较强的策略有效性，但仍有一些不足，详见表4。

局限类别	说明	改进方向
运动学可行性 依赖数据过滤	需通过运动学过滤剔除不可执行动作轨迹，确保策略在物理上可行。	发展具身感知策略，自动适应不同硬件约束，减少人工过滤。
对纹理环境 依赖性强	视觉 SLAM 依赖纹理，在低纹理环境下易导致跟踪丢失。	引入外部摄像头或视觉标记，增强低纹理环境下的稳定性。
数据采集 效率低于人手	尽管比传统遥操作快，但由于夹具笨重、自由度低，采集效率低于人手。	优化机械设计，或开发高自由度灵巧机械手。

表 4: UMI 主要能力局限总结

2.2.6 总结与后续研究

UMI 框架通过简化机器人示范数据的采集硬件与流程，提高策略的迁移性和适应性（相对动作表示、延迟匹配、双夹具位姿协调），实现在实验室环境外收集多样化、高质量的演示数据，突破了机器人训练数据采集的主要瓶颈。低成本的硬件、直观的操作方式和较高的演示泛化能力展现出其在实际应用中的潜力，尤其是动态和复杂任务。

继 UMI 提出之后，Fast-UMI 系统^{[4][5]}进一步推动了末端直采式数据采集方式的发展。该系统以 UMI 框架为基础，采用解耦设计理念、添加 RealSense T265 跟踪模块、重构夹具设计、加入 ACT（动作分块）机制，使数据采集在不同机器人平台上更具可扩展性、成本效益和可访问性，如图3a所示。研究同时贡献了一个超过 10k 条的真实世界机械臂操作演示数据集，如图3b所示。

图 3: FastUMI

2.3 基于真机数据的 VLA 模型

2.3.1 RT-1

图 4: RT-1 架构图

RT-1 是由 Google Research 与 Everyday Robots 团队联合推出的基于 Transformer 的 VLA 模型^[6], 其成功在很大程度上得益于其高效的真机数据采集系统与大规模高质量的演示数据集。如图4所示, RT-1 通过统一的感知 - 语言 - 动作架构, 实现了机器人对自然语言指令的端到端理解与执行, 是 VLA 体系的重要里程碑之一。

数据采集系统架构

总体上, RT-1 采用集中式的数据采集系统, 基于 13 台 Everyday Robots 移动操作平台构建并行化分布式数据采集网络, 显著提高了数据累积速度。每台机器人配备 7 自由度机械臂、二指夹具和可移动底盘, 能够在仿真的办公室 - 厨房混合环境中执行多类型操作任务。

RT-1 的遥操作采用 *MR + 手柄* 方式, 操作员可直接通过位姿控制机械臂末端执行器的运动轨迹。该方式保证了操作的高自由度与灵活性, 简化了数据采集流程, 显著提升了演示的质量与稳定性。

数据集及标注策略

在 17 个月中通过 13 个机器人收集了 744 个任务的 130k 条成功演示, 并通过场景和指令的随机化以保证数据的多样性与均衡性。

每个演示轨迹配备了基于语义 - 动作对应的标注, 采用“动词 + 名词”格式使得指令分解为技能和对象两个维度, 最终按照技能(动词)分为 8 类, 有利于后期扩展与泛化。其中, 移动物体 (Move Object Near Object 337 次, Pick Object from Receptacle and Place in the Counter 162 次)、抓取物体 (Pick Object 130 次) 的训练占到采集大部。

跨平台数据融合

图 5: RT-1 + Kuka

研究人员将 Kuka 机械臂垃圾桶拾取数据集^[7]与 RT-1 的 Everyday Robots 数据进行混合训练, 见图5。结果显示, 新数据的引入仅对原有任务性能造成约 2% 的轻微下降, 但模型在垃圾桶拾取任务上的

执行成功率大幅提升。相较之下，仅使用 RT-1 数据训练的模型在该任务上的成功率接近 0，表明跨平台融合对任务迁移具有显著作用。

泛化收益

在数据集的处理过程中，RT-1 实现了显著的泛化性能提升。在保留 97% 数据的同时移除 25% 的任务和将数据集规模减少约 49% 的两种情况下，系统的泛化性能相当。可以看出，数据多样性对提升模型的泛化能力起到了更为关键的作用，单纯增加数据量并非唯一的有效策略。

后续研究工作——RT-X 与 Open X-Embodiment (OXE)

图 6: Open X-Embodiment

随后，为了推动更通用的机器人策略研究，研究人员发布了 OXE (Open X-Embodiment) 数据集^[8]，该数据集覆盖 22 种机器人、527 种技能、约 160,000 个任务实例，并采用统一 RLDS 格式，详见图 6。基于该数据集，提出了 RT-X (Robotics Transformer X) 系列模型，能够通过大规模、多平台、多任务数据训练，从而实现跨机器人、跨任务的迁移泛化能力。相比 RT-1 所依赖的单一平台 / 少量任务示范，RT-X 的采集方式体现了平台扩展、任务扩展、数据统一化、跨实体迁移这四个维度的演进。

2.3.2 ALOHA

ALOHA (A Low-cost Open-source Hardware System for Bimanual Teleoperation) 是低成本机器人系统发展路径中的重要进展^[9]。该系统虽采用低成本的组件，却能够实现高精度、闭环的控制，满足细粒度操作的需要。ALOHA 的设计旨在依靠高可及性和多功能性以便利实验室研究和实际应用，特别是需要双臂协调操作的精细任务。其设计原则是：低成本 (Low-cost)、通用性 (Versatile)、易用性 (User-friendly)、易维修 (Repairable)、易搭建 (Easy-to-build)。

针对模仿学习 (Imitation Learning) 中的累积误差 (Compounding Errors) 问题，研究人员提出了动作分块 (Action Chunking) 和时间集成 (Temporal Ensembling) 方法，如图 7。动作分块将连续的动作分组执行，减少了任务的有效预测范围。时间集成通过加权平均同一时间步的多个预测，可提高运动的平滑性。

图 7: 动作分块 + 时间集成

系统设计与硬件

ALOHA 采用领导 - 跟随型机器人遥操作方式，其中较小的机器人 (WidowX) 由人类操作员控制，并通过关节空间映射 (*joint-space mapping*) 驱动较大的跟随机器人 (ViperX)。这种方式规避了常见的任务空间映射 (*task-space mapping*) 依靠通用逆向运动学 (*Inverse Kinematics, IK*) 在解算奇异位时成功率低的问题，保证了高带宽、低延迟和稳定的控制，有利于需要持续闭环微调的精细操作。

在末端执行器上，ALOHA 没有选择灵巧手，而是采用了 3D 打印的夹具和定制设计的组件，如“手柄与剪刀”机制，见图8右侧，以便控制并提高操作性能。系统在腕部、顶部、正面位置配备了摄像头，可为操作员提供多角度的实时视觉反馈，从而提高任务的准确性。通过这种低成本的硬件配置，具体示意图见图8左侧，ALOHA 在不需要昂贵工业级组件的情况下，实现了出色的精度和灵活性。

图 8: 左侧: ALOHA 双手机器人工作台示意图。右侧: “手柄与剪刀”机构及定制夹爪的结构设计。

数据采集

ALOHA 实验中包含 8 个细粒度双臂操作任务，Slide Ziploc、Slot Battery、Open Cup、Thread Velcro、Prep Tape、Put On Shoe、Cube Transfer 和 Bimanual Insertion。前六个任务为真实世界任务，后两个任务为模拟任务。所有任务都需要精细的双臂操作，初始放置位置随机变化。

真实世界任务使用 ALOHA 遥操作收集数据，每个演示持续 8-14 秒，包含 400-700 个时间步。每个任务记录 50 次演示，Thread Velcro 记录 100 次。模拟任务收集两种类型的演示：脚本策略和人工演示，每种类型收集 50 次成功演示。

ACT 算法

ACT (Action Chunking with Transformers) 算法随 ALOHA 数据采集框架提出，用于解决传统模仿学习中存在的累积误差和非马尔可夫性问题。通过对动作序列的“分块”处理和 Transformer 模型的应用，ACT 不仅能提高任务执行的准确性，还能够增强模型对多样化数据的适应性，从而提高了鲁棒性。

结果分析

在实验中，ALOHA 系统结合 ACT 算法，在约 10 分钟或 50 步的示范下，精细操作任务的成功率可达到 80-90%，优于实验中的对照 BC-ConvMLP^[10]、BeT^[11]、RT-1^[6]和 VINN^[12]四种方法。由此可见，尽管 ALOHA 系统的精度无法和工业机器人技术比较，但通过低成本的硬件配置和先进的 ACT 算法极大地弥合了高成本工业机器人技术和高可访问性的实验平台的需求之间的差距。

3 仿真数据

在具身智能领域，基于仿真数据进行模型训练已经成为一种重要的研究手段。相比于采集真机数据，在仿真环境中训练模型可低成本、高速度、安全且可控地生成大规模、多样化、高质量的数据。然而，基于仿真数据训练的模型仍存在显著的“仿真—现实差距” (*Sim-to-Real Gap*)，即模型在仿真环境中的性能往往无法完全迁移至真实任务。这种差异主要源于感知噪声、物理建模误差、硬件差异以及环境动态变化等因素。因此，如何在充分发挥仿真数据优势的同时，尽量减少仿真-现实差距，已经成为仿真数据方向的核心问题。

本节将介绍基于物理模型驱动和基于世界模型驱动的 VLA 模型，以及两种大规模生成仿真数据的方式。

3.1 RoboCasa

RoboCasa^[13]是以 RoboSuite (一个基于 MuJoCo 物理引擎^[14]的模块化模拟框架)^[15]为核心模拟平台的框架，其主要场景聚焦于厨房环境，旨在解决多样化、大规模训练数据稀缺问题，

3.1.1 环境和资产构建

研究人员根据 10 种不同风格的厨房设计进行建模，利用 MidJourney 添加纹理细节，从而创造出 120 个不同的厨房场景。同时，研究人员创建了可交互的厨房电器资产库，并借助 Objaverse^[16]和 Luma.ai 等在线资产库引入了丰富的厨房常见物体。

3.1.2 任务设计与数据扩展

RoboCasa 包含一个由 25 个原子任务和 75 个复合任务构成的综合基准。原子任务是在厨房场景下的机器人基本技能，而复合任务是基于大语言模型生成的多步骤真实厨房活动。半自动化的任务生成方式有利于快速获得多样性且有意义的任务集。

研究人员为每个原子任务收集了 50 个人类高质量演示，此外，利用 MimicGen 为原子任务合成了 100k 条额外轨迹。

3.1.3 MimicGen

MimicGen 是一个利用少量人类演示数据生成大规模、高质量合成数据的系统^[17]。其核心思路是挖掘人类演示中可复用的“相对物体”的操作片段并将其迁移至新场景。主要操作流程为：先将源演示切分为以物体为中心的有意义片段，随后根据新场景的需要从现有库中选择片段并进行空间变换以保证相对位姿关系，最后将处理后的各片段拼接在一起，并在段首加入适量插值以确保各片段间的平滑性，从而得到可执行的新的演示轨迹，如图9所示。

相比仅用少量源演示（通常为 10 条），用 MimicGen 生成的数据训练的策略有极大幅度提升。此外，MimicGen 能有效为“更难的初始条件”生成有用数据，保持策略的高成功率。对于同一类中的不同实例，从单一对象进行扩展，策略成功率仍保持高位。而在跨机器人平台的测试中，以 Panda 源示范，生成 Sawyer、IIWA、UR5e 的数据。尽管数据生成成功率 (Data Generation Rate, DGR) 因硬件差异各有不同，但训练后的策略成功率较高且相近。需要注意的是，生成成功率并不决定最终策略效果。即使 DGR 低，训练后仍可能取得很高成功率。

整体而言，MimicGen 基于少量人类演示数据中的可复用片段，提供了一条用极少人类示范高效构建大规模、高质量、跨场景/跨硬件训练数据集的通用路径，显著推动了模仿学习在复杂机器人操作任务上的可扩展性与实用性。

图 9: MimicGen 管线示意

3.1.4 现实世界的迁移

在真实厨房中用装在移动底座上的 Franka Panda 机械臂进行现实世界迁移测试，详见表5。

训练方案	每任务 真实演示数	仿真数据	已见物体 成功率 (%)	未见物体 成功率 (%)
Real only	50	无	13.6	2.6
Real + Sim	50	RoboCasa+ MimicGen	24.4	9.3
相对提升	-	-	79.4%	257.7%

表 5: 真实机器人实验中仿真数据对任务成功率的影响

3.1.5 主要贡献

RoboCasa 通过围绕厨房环境构建房间尺度的高保真仿真，同时利用生成式 AI 细化内容和任务，并用 MimicGen 对演示数据扩展，既有利于提升通用家用机器人研究的可访问性，也证明了合成数据作为大规模样本输入的强大潜力。

3.2 RoboTwin

图 10: RoboTwin 系统架构

RoboTwin^[18]是一个面向双臂机器人操作的生成式数字孪生框架，该框架为快速生成大量高质量专家示范数据提供了新思路。如图10所示，该框架基于真机遥操作数据，通过创新的 AI 驱动数字孪生系统可生成海量合成数据。具体来说，首先通过 Rodin 平台驱动的人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content, AIGC）技术，根据物品的单个 2D RGB 图像生成其详细的 3D 模型，并自动标注其功能轴、抓取点与空间关系等信息，以便后续训练时自动计算抓取位姿。然后，借助 GPT-4V^[19]将任务目标分解为可执行的机器人动作代码，并利用 GPT-4^[20]根据已知的抓取位姿调用轨迹规划工具在仿真环境中执行操作任务，生成专家示范轨迹数据，详见图11。

图 11: RoboTwin 数字孪生管线

3.3 WorldVLA

现有的 VLA 模型依托预训练多模态大语言模型（*MLLMs*），通过加动作头来输出动作，因而在感知与决策上泛化性强，但对“行动”的理解不足，因为“行动”只是模型的输出，而并不参与建模环节。世界模型能依据观测与动作预测未来视觉状态，兼具视觉与行为动力学理解，但不能直接生成动作，难以用于需要显式规划的场景。

基于以上局限，阿里巴巴达摩院提出 WorldVLA 模型^[21]。该模型基于自回归机制，统一了视觉、语言与动作的表示与生成，旨在让智能体具备对未来状态的推测与规划能力，是将世界模型与多模态大语言模型相结合的典型代表。

3.3.1 世界模型

世界模型由 David Ha 等于 2018 年提出^[22]，其概念源自于人类的“心智模型”，即人基于自身感官对世界不断深入了解后建立的内在模型，是人进行预测和作出决定、行动的基础。

典型的世界模型包括感知模型、状态转移模型和决策模型三部分，如图12所示。

图 12: 世界模型架构

世界模型能够将高维原始数据压缩为低维潜在状态，以简化对世界的理解与处理。通过对当前状态和动作的建模，世界模型可以预测未来的状态或结果，减少现实测试的成本和风险。同时，世界模型一定程度上能够理解和模拟现实世界中的物理规律，有利于在现实迁移时做出更精确合理的预测。世界模型还具有反事实推理能力，可通过“假设性”分析来推测不同情境下的结果，为解决复杂问题提供了更多的选择与视角。

3.3.2 架构组成

图 13: WorldVLA 概览

WorldVLA 基于 Chameleon 模型^[23]初始化，采用三套独立分词器对图像、文本和动作进行编码，如图13所示。图像编码使用 VQ-GAN 模型并引入感知损失优化，动作信号被离散化为 7 个 token (位置、角度与夹爪状态)，文本则采用 BPE 分词器统一表示。为缓解动作生成时的依赖问题，模型引入了针对动作块的注意力掩码机制，从而在保持因果一致性的同时实现并行生成。

3.3.3 结果分析

在 LIBERO 基准上，WorldVLA 作为离散动作模型，在无预训练的情况下超越了离散基线 OpenVLA，并在 512×512 分辨率下达到 81.8% 平均成功率；但其整体仍低于部分连续动作模型（如 OpenVLA-OFT^[24]）。在视频生成方面，WorldVLA 相比纯世界模型，长序列时的连贯性与物理一致性更强。

这些结果共同表明，把世界模型融入多模态决策学习可以同时提升动作成功率与生成质量。亦是表明，WorldVLA 通过统一的自回归框架有效弥合了 VLA 模型与世界模型之间的鸿沟。

3.4 GraspVLA

GraspVLA 是一个基于 10B 规模合成动作数据集预训练的抓取基础模型，在仅使用大规模合成动作数据的情况下，GraspVLA 在真实世界任务中展现出强大的零样本泛化能力，详见图14。

图 14: GraspVLA 预训练和部署

3.4.1 数据生成与数据集

图 15: GraspVLA 数据生成管线

研究人员对 Objaverse 的 LVIS 子集进行筛选，最终得到了 240 个类别、超过 10,680 个实例。将这些实例随机缩放，并以各种姿态放置在桌子上，生成多样化且物理上合理的场景。对于每个物体实例，利用抓取合成算法生成稳定的对置抓取，并用 CuRobo 算法规划无碰撞的轨迹，然后在 MuJoCo 物理引擎中对所有候选轨迹进行验证。给定不同的布局和相应的轨迹，利用 Isaac Sim 渲染具有随机光照、背景和相机设置的高质量 RGB 图像，以进行广泛的领域随机化处理，减小仿真到真机的差异。具体管线见图15。

此外，研究人员还引入缓存机制、异步数据写入机制、并行物理仿真与渲染机制以提高数据生成效率。最终，海量数据汇集为 SynGrasp-1B，世界上首个完全在模拟中生成的十亿帧机器人抓取数据集。

3.4.2 模型架构

GraspVLA 通过渐进式动作生成 (PAG) 机制, 将视觉 - 语言模型 (VLM) 与动作专家集成在一起, 如图16所示。

图 16: GraspVLA 渐进式动作生成架构

渐进式动作生成旨在弥合合成数据和互联网数据之间的差距, 它将动作生成分为三个步骤: 1. 边界框预测。在互联网基础数据和合成数据之间共享。2. 抓取姿态估计。预测机器人基坐标系中的目标抓取姿态 (仅使用合成数据进行监督)。3. 动作块生成。动作专家根据 VLM 的键值缓存生成末端执行器的增量 (Delta) 动作。

这种统一的训练策略使得模型能够利用来自互联网数据的语义知识, 同时从合成数据中学习详细的几何交互, 从而实现开放词汇的抓取能力。

此外, 渐进式动作生成的有效性在消融实验中也得到充分验证。具体来说, 引入 2D 边界框作为中间表示显著提高了性能, 尤其是对于网络类别。增加抓取姿态预测进一步减少了犹豫并提高了抓取精度。

3.4.3 结果分析

在五种不同的真实世界测试集中, 无论是合成 (已知) 还是网络 (未见) 物体类别, GraspVLA 均可达到约 90% 的成功率。而在 LIBERO 基线下, GraspVLA 的零样本表现超过了 $\pi 0$ 与 OpenVLA 的微调表现。

由于 GraspVLA 依赖 RGB 图像输入而非深度传感, 因而在抓取透明物体上具有较高性能, 成功率达到 86.6%, 而 AnyGrasp 仅为 10.0%, 其受到了深度传感在透明材质上的误差与点云不完整的影响。

此外, GraspVLA 具有极强的少样本适应能力, 对于稀有工业部件的抓取, 在仅标注边界框的情况下即可达到 90% 的成功率, 而无需为新物体进行动作标注。

3.5 总结

在具身智能研究中, 仿真数据已成为缓解真机数据昂贵、稀缺问题的关键途径。然而, 仿真—现实差距依然限制着 VLA 模型在现实环境的迁移能力。上述方法通过提升仿真保真度与增强数据生成高效性有效缩小了这一差距, 展示了仿真数据在提升具身智能可扩展性与现实适应性方面的重要潜力。

4 实采视频数据

在 VLA 模型的训练中，实采视频数据是连接视觉感知与动作执行的重要桥梁。根据视频采集视角的不同，现有研究大体可分为第一视角 (*Egocentric View*) 与第三视角 (*Exocentric View*) 两类。前者强调操作主体自身的视觉与动作耦合，后者则注重外部观察下的任务结构与可扩展性。

4.1 第一视角数据

第一视角数据直接反映操作者在真实任务中的感知过程、决策意图与动作执行路径，能够较好地捕捉语言、视觉与动作之间的动态对应关系，是 VLA 模型训练中理解“语义到行动”映射的关键来源。

4.1.1 DEXPLORE

图 17: DEXPLORE 架构概览

DEXPLORE 是由伊利诺伊大学团队提出的一个可扩展的、以人类为中心的机器人探索与操作数据平台^[25]。如图17所示，该系统通过头戴式摄像机与多模态传感器（包括 RGB 图、深度图、语音与动作等），同步记录操作者在任务执行中的视觉输入、语音指令以及操作动作。其数据覆盖厨房整理、工具操作、移动取物等多种真实场景。DEXPLORE 的创新在于提出了“以任务为中心的人类第一视角操作记录”范式，使模型能够直接从人类视角学习任务分解与执行逻辑。

DEXPLORE 针对人类手—物运动捕捉 (*MoCap*) 数据在机器人灵巧操作中难以直接使用的问题，提出了一个统一的模仿学习范式。现有方法通常依赖“重定向 - 跟踪 - 校正”的级联流程，不仅对示范噪声敏感，也会在多阶段之间累积误差，削弱对大规模 *MoCap* 数据的利用效率。DEXPLORE 通过将重定向与模仿控制整合为单一强化学习问题，使机器人能够在保持任务意图的前提下自主寻找符合自身具身结构的运动方式。

为应对示范噪声与具身鸿沟，DEXPLORE 引入了软参考 (*Soft Reference*) 机制，将示范轨迹视为柔性指导而非刚性真值，策略可在受限偏差范围内进行探索。参考范围探索 (*Reference-Scoped Exploration, RSE*) 则根据指尖—物体距离自适应地调整奖励权重：当距离较大时，运动学匹配弱化、能耗约束增强，鼓励广泛探索；当距离趋近时，匹配项逐渐占主导，以提升动作精度。同时，通过失败比例驱动的自适应早期终止条件，形成从宽松到严格的课程学习过程，使策略更易稳定收敛。

在重定向层面，DEXPLORE 采用了一种隐式的跨体现运动 (*Cross-Embodiment Motion*) 对齐策略。其核心思想不在于强制机器人精确复现人手的高维姿态细节，而是将两种手型投影到一组具体形态无关的功能性关键点子空间（如指尖与指腹等关键接触点），以在保持任务意图的同时实现可执行的对齐与控制。学习过程中，算法在该共享子空间中对比参考轨迹与机器人行为的相对运动差分，以此作为引导信号实现跨主体动作对齐。由于无需显式求解逆运动学或关节级映射，这一隐式对齐方式有效规避了传统重定向中常见的欠约束、不适定映射及误差放大等问题，从而显著提升了在高自由度手部操作中的数值稳定性与具身泛化能力。

该方法包含两个阶段：首先，通过特权物体状态和未来参考差分训练状态基模仿控制策略；随后，将其蒸馏为仅依赖单视角深度点云与本体感知的视觉生成策略。通过编码器 - 先验 - 解码器结构，该策略在真实部署中无需参考轨迹、精确位姿估计或力传感器即可实现稳定的手物交互。

综合来看，DEXPLORE 显著提升了示范利用效率与跨具身泛化能力，其 RSE 机制是性能提升的关键因素。在多种灵巧手平台及真实机器人实验中，该框架均显著优于传统方法，为将大规模人类手—物数据转化为可部署的机器人策略提供了新的统一范式。

4.1.2 EMMA

图 18: EMMA

EMMA (Extending Mobile Manipulation with human data) 聚焦于通过人类数据增强移动操作能力^[26]。其核心思想是利用人类在真实世界环境中执行移动与操控任务的第一视角视频数据，结合语言描述与动作轨迹，实现跨域迁移学习，如图18所示。该项目采集了大量日常移动操作（如开门、取物、避障等）的视觉与语言同步数据，并引入多层语义注释，用于训练能理解任务目标与环境约束的 VLA 模型。EMMA 的贡献在于：一方面证明了人类视角数据在提升机器人泛化与语言指令理解能力方面的有效性；另一方面提出了利用人类数据进行“语义对齐与行动模仿”的通用框架。

面对遥操作数据成本高且难以规模化的问题，EMMA 以人类第一视角视频作为可扩展低成本替代，其核心难点在于将人类头/手运动迁移到差分驱动底盘 + 双臂的机器人体系，并同时解决导航与操作的体现差异以及移动/操作的自动切换。

图 19: EMMA 架构

如图19，EMMA 由三部分构成：

- 动作重定向：将人类头部 3D 轨迹投影至地面，通过优化生成满足差分驱动约束的底盘线/角速度；在统一坐标系下标准化手部/手臂动作分布，实现从人到机的可执行指令映射。
- 人机数据联合训练：使用共享 Transformer 主干与统一视觉编码（第一视角 RGB），在同一表征空间中同时学习导航与操作；以任务头进行解耦（导航头/操作头），联合预测底盘指令、机器人关节动作以及人手运动，实现人类数据与机器人数据的互补。
- 无监督阶段识别：基于运动学线索进行二元切换：当手速高且头速低时视为操作阶段并锁定底盘，否则为导航阶段并忽略手臂微调，避免控制冲突。

在低成本双臂移动平台（ViperX 双臂 + AgileX Tracer，佩戴 Aria 眼镜）上，EMMA 在真实任务（餐桌服务、葡萄酒递送、超市购物）中实现与遥操作训练（Mobile ALOHA）可比甚至更优的性能：例如递送任务成功率 82% 对比 52%；在未见场景保持 54% 成功率而遥操作基线失败；人类视频数据的边际效用高于等量遥操作数据。去除重定向或阶段识别将导致显著退化（~30% 下降或完全失败）。

EMMA 证明了无需移动遥操作即可通过第一视角视频 + 少量机器人静态操作数据学习高性能移动操作策略，形成从采集、重定向、联合训练到部署控制的闭环；同时展现更强的可扩展性与泛化。然而，方法依赖高质量手/头跟踪（对遮挡敏感），双臂协同范式仍较简化，且缺乏触觉反馈。

4.2 第三视角数据

在 VLA 模型的数据采集体系中，第三视角视频正逐渐成为兼具采集效率与可扩展性的重要路径。与第一视角强调操作者主观感知及动作意图的精确对齐不同，第三视角通过牺牲部分本体感知信息，换取了更高的场景多样性、更强的环境泛化能力以及更低的采集成本。这类数据形式为构建可扩展的视觉—语言—动作关联提供了新的思路。代表性工作 MimicDroid^[27] 系统地验证了该路径的有效性：通过精细的视觉姿态建模与元学习机制，第三视角人类操作视频即可作为唯一数据源，支撑人形机器人在少样本条件下实现可迁移学习，如图20所示。

图 20: MimicDroid

4.2.1 第三视角的优势与核心思想

第三视角的核心优势在于其非侵入性与全景性。MimicDroid 采用单目固定 RGB 相机采集 10–20 分钟连续“人类探索性行为”（*human play videos*），无需可穿戴设备或多摄像头阵列即可完成自然场景下的长时段记录。这种“玩中学”（*learning from play*，基于无任务、自由交互数据的学习）式采集范式相较传统遥操作数据收集方式在效率上提升约 18 倍，并能自然覆盖更广泛的分布、物体组合及操作策略。

更为重要的是，第三视角在保持数据采集低成本的同时，天然保留了任务执行过程中的空间结构信息，包括物体间的相对位置关系、环境布局以及手—物交互动态。这些元素对于 VLA 模型理解任务语义及动作目标具有重要作用。从训练视角来看，第三视角视频构成一种隐式任务分布学习框架：尽管缺

乏显式任务标签，但人类行为的结构性重复（如“取物—放置”模式）为自监督学习提供了隐式监督信号。MimicDroid 通过轨迹片段相似性检索，将这些隐式规律转化为元学习（*Meta In-Context Learning, Meta-ICL*）框架中的上下文—目标对，从而使模型能够在无标签条件下学习跨任务的观察—动作映射。

4.2.2 关键技术

为解决第三视角视频在 VLA 训练中面临的三项核心挑战——缺乏动作信号、具身差异带来的域偏移以及泛化能力不足——MimicDroid 提出了三项关键技术创新：

- **基于视觉的动作信息提取。**针对第三视角视频中缺乏机器人本体信号的问题，研究利用预训练的手部姿态估计模型（WiLoR）从 RGB 帧中提取 6 DoF 腕部姿态与抓握手势，并将未来若干帧的姿态预测定义为当前动作标签，从而构建 $(state, action)$ 对，为行为克隆学习提供监督信号。该机制有效地将纯视觉数据转化为可供策略学习的状态—动作序列，同时部分缓解了由具身差异（embodiment gap）导致的特征不匹配问题。
- **跨具身迁移的鲁棒性设计。**由于人类与机器人在外观、运动学结构及感知模式上存在显著差异，MimicDroid 采用双重策略进行域对齐：一是姿态重定向（*retargeting*），通过将预测的人类腕部笛卡尔空间姿态直接映射到机器人末端执行器，实现任务意图层面的迁移；二是随机补丁掩码（*random patch masking*），以 80% 概率在训练时随机遮挡 1–16 个图像块，迫使模型降低对人体外观的依赖、增强语义表征的泛化能力。实验表明，移除此掩码机制会导致迁移性能下降约 17%，验证了该方法在跨具身泛化中的有效性。
- **基于元学习的上下文适应。**为提升模型的少样本适应能力，MimicDroid 引入元学习框架，详见图21。通过检索与目标轨迹相似的若干上下文片段（基于视觉与动作特征的余弦相似度），构建多示例提示，使模型学习从上下文中提取可迁移的任务模式。基于 LLaMA 风格的 Transformer 架构，模型在推理阶段实现无梯度更新的即刻适应（*gradient-free adaptation*），在新任务和新环境下的成功率较参数高效微调（*PEFT*）方法提升约 26%。

图 21: MimicDroid 元学习概述

4.2.3 实验性能

在 RoboCasa 仿真基准测试中，MimicDroid 在三类泛化难度下均取得领先性能：L1（已见物体/环境）成功率为 59%，L2（未见物体）为 44%，L3（全新环境/物体）为 26%。其中，L3 结果相较视频条件

模仿方法（如 Vid2Robot）提升逾一倍。在真实机器人验证中，模型仅依赖约 45 分钟的人类操作视频即可在 GR1 人形机器人上实现 L1 53%、L2 23%、L3 8% 的成功率，显示了从第三视角观察到机器人执行的有效迁移。值得注意的是，模型性能随训练帧数（64k-320k）单调提升，表明该范式具备良好的可扩展性，契合 VLA 模型对大规模、多样化视觉行为数据的需求。

4.2.4 局限性与未来方向

尽管第三视角展现出较高的采集效率与泛化潜力，其仍存在若干局限性：在复杂运动模式（如多阶段装配或非线性轨迹）下的外推能力不足；手部遮挡及复杂背景易导致姿态估计误差积累；模型仍部分依赖训练集中的手部尺度及场景分布，限制了开放环境中的迁移性能。

未来工作可在三个方向展开：（1）融合全身运动估计以补全遮挡区域的动态信息；（2）引入语言-轨迹配对增强语义级任务泛化能力；（3）利用网络级大规模视频数据扩展任务与场景多样性，从而构建更具鲁棒性和通用性的第三视角 VLA 训练框架。

MimicDroid 所代表的第三视角数据采集范式展示了从人类行为视频到机器人可执行策略的可行路径。通过视觉姿态估计、跨具身对齐与元学习机制，该范式显著降低了采集与标注成本，为构建可扩展、可泛化的 VLA 模型提供了新方向。

5 总结

本文分析了 VLA 模型中的训练数据采集方式，并探讨了不同类型数据对模型性能的影响。通过对真机数据、仿真数据、实采视频数据的分析，发现数据的数量、质量以及采集方式对 VLA 模型的效率、成功率和泛化能力有着深远影响。

5.1 数据类型的影响

真机数据虽能提供真实的场景信息，但其稀缺性和高成本限制了其大规模应用，由此催生出一系列低成本真机数据采集方式。相比于真机数据，仿真数据能够快速大量地被如 MimicGen 的数据生成系统生成，极大地扩展了训练集，降低了训练成本和风险，但仿真—现实差距仍不可忽视。实采视频数据则提供了更加丰富的动态信息，尤其适用于需要实时决策的任务，但其数据处理和标注的难度也较大。

近期，也出现了基于上述三种数据类型的混合数据训练方式——GR00T N1^[28]。GR00T N1 采用分层数据金字塔策略，将网络数据和人类视频作为基础，合成数据作为中间层，真机数据作为顶层，以解决数据稀缺问题。这一创新性的策略具有较高的效率和泛化能力，是通用人形机器人开发方面的重大进展。

5.2 未来发展趋势

随着技术的不断进步，VLA 模型的数据采集方式将朝着更加高效、智能和多样化的方向演进。通过融合多模态数据、采用自动化采集流程并结合无监督学习方法，将极大地拓宽 VLA 模型的应用场景，提升其在复杂任务中的表现。综合考虑技术进步、应用场景需求以及数据处理的可行性，在众多数据采集模型训练方式中，以**第三视角实采视频**进行预训练，结合少量真机数据与大规模仿真数据进行混合训练，更可能是最主流、最具竞争力的数据采集与训练范式。

参考文献

- [1] TURING A M. Computing Machinery and Intelligence[J]. Mind, 1950, 236(433): 433-460.
- [2] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention Is All You Need[EB/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>. arXiv: 1706.03762 [cs.CL].
- [3] CHI C, XU Z, PAN C, et al. Universal Manipulation Interface: In-The-Wild Robot Teaching Without In-The-Wild Robots[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2402.10329, 2024. <https://arxiv.org/abs/2402.10329>.
- [4] Zhaxizhuoma, LIU K, GUAN C, et al. FastUMI: A Scalable and Hardware-Independent Universal Manipulation Interface with Dataset[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2409.19499>. arXiv: 2409.19499 [cs.R0].
- [5] LIU K, JIA Z, LI Y, et al. FastUMI-100K: Advancing Data-driven Robotic Manipulation with a Large-scale UMI-style Dataset[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.08022>. arXiv: 2510.08022 [cs.R0].
- [6] BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2212.06817, 2022. <https://arxiv.org/abs/2212.06817>.
- [7] KALASHNIKOV D, IRPAN A, PASTOR P, et al. Scalable Deep Reinforcement Learning for Vision-Based Robotic Manipulation[C/OL]//Proceedings of The 2nd Conference on Robot Learning (CoRL): vol. 87. PMLR, 2018:651-673. <https://proceedings.mlr.press/v87/kalashnikov18a.html>.
- [8] COLLABORATION O X E, O' NEILL A, REHMAN A, et al. Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2310.08864, 2023. <https://arxiv.org/abs/2310.08864>.
- [9] ZHAO T Z, KUMAR V, LEVINE S, et al. Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2304.13705v1, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.13705>.
- [10] JANG E, IRPAN A, KHANSARI M, et al. BC-Z: Zero-Shot Task Generalization with Robotic Imitation Learning[C/OL]//Proceedings of the 5th Conference on Robot Learning (CoRL): vol. 164. PMLR, 2022: 991-1002. <https://proceedings.mlr.press/v164/jang22a.html>.
- [11] SHAFIULLAH N M (, CUI Z J, ALTANZAYA A, et al. Behavior Transformers: Cloning k modes with one stone[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2206.11251, 2022. <https://arxiv.org/abs/2206.11251>.
- [12] PARI J, SHAFIULLAH N M (, ARUNACHALAM S P, et al. The Surprising Effectiveness of Representation Learning for Visual Imitation[J/OL]. arXiv preprint arXiv:2112.01511, 2021. <https://arxiv.org/abs/2112.01511>.
- [13] NASIRIANY S, MADDUKURI A, ZHANG L, et al. RoboCasa: Large-Scale Simulation of Everyday Tasks for Generalist Robots[EB/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.02523>. arXiv: 2406.02523 [cs.R0].
- [14] TODOROV E, EREZ T, TASSA Y. MuJoCo: A physics engine for model-based control[C/OL]//2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2012: 5026-5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.
- [15] LIN K, ZHU Y, MANDLEKAR A, et al. robosuite: A Modular Simulation Framework and Benchmark for Robot Learning[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2009.12293>. arXiv: 2009.12293 [cs.R0].

- [16] DEITKE M, SCHWENK D, SALVADOR J, et al. Objaverse: A Universe of Annotated 3D Objects [J]. 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022: 13142-13153.
- [17] ZHU Y, FAN L, MANDLEKAR A, et al. MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations[EB/OL]. 2023. <https://arxiv.org/abs/2310.17596>. arXiv: 2310.17596 [cs.R0].
- [18] MU Y, CHEN T, CHEN Z, et al. RoboTwin: Dual-Arm Robot Benchmark with Generative Digital Twins[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.13059>. arXiv: 2504.13059 [cs.R0].
- [19] GPT-4V(ision) System Card[C/OL]//. 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263218031>.
- [20] OpenAI, ACHIAM J, ADLER S, et al. GPT-4 Technical Report[EB/OL]. 2024. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>. arXiv: 2303.08774 [cs.CL].
- [21] CEN J, YU C, YUAN H, et al. WorldVLA: Towards Autoregressive Action World Model[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.21539>. arXiv: 2506.21539 [cs.R0].
- [22] HA D, SCHMIDHUBER J. World Models[J/OL]. 2018. <https://zenodo.org/record/1207631>. DOI: 10.5281/ZENODO.1207631.
- [23] TEAM C. Chameleon: Mixed-Modal Early-Fusion Foundation Models[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2405.09818>. arXiv: 2405.09818 [cs.CL].
- [24] KIM M J, FINN C, LIANG P. Fine-Tuning Vision-Language-Action Models: Optimizing Speed and Success[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.19645>. arXiv: 2502.19645 [cs.R0].
- [25] XU S, CHAO Y W, BIAN L, et al. Dexplore: Scalable Neural Control for Dexterous Manipulation from Reference-Scoped Exploration[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.09671>. arXiv: 2509.09671 [cs.R0].
- [26] ZHU L Y, KUPPILI P, PUNAMIYA R, et al. EMMA: Scaling Mobile Manipulation via Egocentric Human Data[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.04443>. arXiv: 2509.04443 [cs.R0].
- [27] SHAH R, LIU S, WANG Q, et al. MimicDroid: In-Context Learning for Humanoid Robot Manipulation from Human Play Videos[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2509.09769>. arXiv: 2509.09769 [cs.R0].
- [28] NVIDIA, : BJORCK J, et al. GR00T N1: An Open Foundation Model for Generalist Humanoid Robots[EB/OL]. 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.14734>. arXiv: 2503.14734 [cs.R0].